

***TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA
MEĐUNARODNE INTERDISCIPLINARNE
STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
„HORIZONTI“ 2023.***

***THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM
THE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
SCIENTIFIC CONFERENCE
„HORIZONS“ 2023***

Izdavač / Published by

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA I TRENERA – SUBOTICA

*COLLEGE OF VOCATIONAL STUDIES FOR PRESCHOOL TEACHERS AND
SPORTS TRAINERS - SUBOTICA*

Za izdavača / For Publisher

Dr Vlasta Lipovac / PhD Vlasta Laipovac

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Sandra Vujkov / PhD Sandra Vujkov

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

Dr Boris Ličina, Predsednik / President

MSc Danilo Jovičić, Sekretar / Secretary

Dr Sanja Šumonja, Član / Member

Dr Sanja Nikolić, Član / Member

Dr Zoran Milić, Član / Member

dipl. ing. Nebojša Jakovljević, Tehnička podrška / Technical support

Doma Čović, Tehnička podrška/Technical support

Prelom teksta / Typesetting: dipl. ing. Nebojša Jakovljević

Grafički dizajn / Lay-out: Dr Slavoljub Hilčenko

Štampa / Printed by

VISIONS, Subotica

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica /
College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica*

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

*Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP
Vojvodine / Department of Higher Education and Scientific Research Work of
Autonomous Province of Vojvodina*

ISBN 978-86-87893-63-4

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

37.01(082)

796(082)

373.2(082)

**МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна стручнонаучна
конференција "Хоризонти" (13 ; 2023 ; Суботица)**

Horizonti : zbornik radova / [13. međunarodna interdisciplinarna stručno-
naučna konferencija "Horizonti 2023", Subotica, 12-13. maja] ; [glavni i
odgovorni urednik Sandra Vujkov]. - Subotica : Visoka škola strukovnih
studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2023 (Subotica : Visions). - 584
str. : илустр. ; 24 cm

Gl. stv. nasl. preuzet s korica. - Tiraž 100. - Bibliografija.

ISBN 978-86-87893-63-4

а) Образовање -- Зборници б) Физичко васпитање -- Зборници в) Спорт -
- Зборници г) Предшколско васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 123634697

SESTRINSTVO KAO PROFESIJA - MOGUĆNOSTI, OČEKIVANJA I KAPACITETI

Prof dr Marija Jevtić ^{1,2,3}

ORCID 0000-0002-1194-0765

¹ *Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine*

² *Naučni saradnik na Univerzitetu Libre de Bruxelles, Istraživačkom centru za zaštitu životne sredine i zdravlja na radu, Škola javnog zdravlja.*

³ *Pridruženi član Akademije Medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva*

Sažetak/Apstrakt:

Sestrinstvo kao profesija ima specifičnu ulogu u društvu. Identitet ove uloge obiluje empatijom, veštinama, spremnošću, požrtvovanošću, ali i znanjem i istrajnošću. Društvo, uopšteno govoreći, poštuje profesiju sestrinstva i smatra da medicinska sestra treba da bude cenjena u društvu. Sestrinstvo je profesija od koje pacijenti i zdravstveni sistem imaju velika očekivanja. Medicinske sestre su pripremljene znanjem i veštinama (kompetencijama) za praktičan rad. Takođe, profesionalno prisustvo nadilazi formalnu ulogu i uključuje samopouzdanje i način života, znanje i delovanje kao medicinska sestra. Biti medicinska sestra znači raditi, razmišljati imajući u vidu uvek neophodnost: odgovornosti; etičke i moralne norme (integritet); kliničke kompetencija; saradnje sa poštovanjem; efektivne komunikacija; rečnik i komunikaciju koji odražavaju brigu; posedovanja osećaja dužnosti; da se bude refleksivan u praksi i otvoren za promene; da se poseduje osećaj optimizma; pokazivanja saosećanja i empatije; da se uvek izgleda profesionalno. Danas je profesija medicinskih sestara u krizi. Pandemijska kriza učinila je ove probleme vidljivijima i intenzivnijim. Nedovoljni resursi, nedostatak kadrova, mobilnost i povećani zahtevi utiču na kvalitet rada, povećavaju rizik od sagorevanja i odustajanja od profesije i stoga predstavljaju veliki izazov za zdravstvene sisteme. S druge strane, sestrińska profesija je neophodna i otvara brojne mogućnosti za jačanje zdravstvenih sistema jačanjem sestrinstva. U ovom radu će se govoriti o mogućnostima koje su pred nama u razvoju sestrinstva.

Ključne reči:

medicinska sestra, uloga, veštine, očekivanja, mogućnosti

Uvod

Sestrinstvo kao profesija ima specifičnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite, ali i u društvu. Profesija medicinske sestre povezuje se sa empatijom, požrtvovanošću, urednošću, veštinom, strpljenjem, marljivošću, upornošću i posvećenošću. Društvo u najširem smislu pripisuje sestrinstvu kao profesiji plemenitost i stoga se smatra cenjenom i poštovanom. No, sestrinstvo je i profesija od koje pacijenti i zdravstveni sektor imaju velika očekivanja.

Može se međutim uočiti da kriza društva prati i krizu u profesiji sestrinstva. Takođe, sve su veće potrebe za kadrom, sve je izraženija mobilnost radne snage, a zahtevi profesije se povećavaju i na polju veština, i na polju znanja. Nedostatak zdravstvenih radnika još je izraženiji usled pandemije COVID-19. Prema podacima WHO-u, 2020. godine u svetu je bilo 27,9 miliona medicinskih sestara/tehničara, što je činilo gotovo 60 % svih zdravstvenih profesionalaca i najveću grupaciju zanimanja u zdravstvenom sektoru (Global Health Workforce Statistics, 2018; WHO 2020a).

Procenjuje se da je danas globalna potreba za medicinskim sestrama i tehničarima izuzetno veliki, te da nedostaje oko 13 miliona zdravstvenih profesionalaca u okviru sestrinstva. Da bi se postigao cilj 3.c Cilja održivog razvoja (SDGs) o finansiranju zdravstva i radnoj snazi, danas nedostaje više miliona medicinskih sestara i tehničara (Rosa, W.E et al 2019, ICN 2017).

Pandemija Covid 19 (konačno samo je pokazala vulnerabilnost zdravstvenog sektora i zdravstvenih sistema. Čak i prije pandemije, globalni nedostatak medicinskih sestara procenjen je na 5,9 miliona. Porast potražnje za medicinskim sestrama i tehničarima usled pandemije COVID-19, postao je realnost u svim zemljama. Osim toga, raste broj medicinskih sestara i tehničara koji izražavaju nameru da napuste profesiju zbog velikog opterećenja, iscrpljenosti, stresa povezanog s COVID-19, ali i neadekvatnih uslova rada (WHO 2020).

Uprkos svim tim izazovima koje je COVID-19 doneo zdravstvenom sektoru, ova kriza može da bude i prilika za poboljšanje spremnosti profesije medicinske sestre za buduće krize i katastrofe u svim potrebnim aspektima (Osingada, CP and Porta CM, 2020).

U tom smislu je potrebno uzeti u obzir sve moguće činioce kao što su normativi, raspoloživost kadra, mobilnost, uslovi rada i finansijska valorizacija, ali i proces edukacije, kao i pitanje u kojim to ulogama medicinska sestra/tehničar može da da doprinos zdravlju populacije (Jevtic M, 2021).

Dominantna usmerenost na usluge u zdravstvenom sektoru, a nedovoljna usmerenost na pacijenta dovela je i do drugačijeg sagledavanja i doživljaja uloge medicinske sestre. Promene u tehnologiji, procesima u zdravstvenom sektoru,

implementacija veštačke inteligencije u određene radne procese, neminovno će dodatno menjati i potrebe i ulogu sestriinstva. Zbog toga je važno da se sagledaju mogućnosti, očekivanja i kapaciteti.

Izazovi sestriinstva danas

Poslednje decenije donele su velike promene u obrazovanju medicinskih sestara/tehničara. Kompetencije su velikim delom definisane odgovarajućim dokumentima. No, praksa i svakodnevni izazovi poput pandemijske krize nas podsećaju na činjenicu da čak i najveća posvećenost planiranju ljudskih kadrova u ovoj oblasti nije dovoljno dobra i da mobilnost i potražnja za boljim uslovima rada menja okvir za planiranje. Sa druge strane zahtevi zdravstvenog sektora zahtevaju iznova nove veštine i specifična znanja, ali i podsećanje na osnovna pravila u radu medicinske sestre/tehničara (poput toliko intenzivnog insistiranja na proceduri pranja ruku npr.) (Frenk J et al 2010).

Zahtevi sestriinstva danas su u širokom spektru: od veština u nezi i higijeni pacijenta, preko poznavanja mnogih internističkih i hirurških procedura u okviru kompetencije medicinske sestre/tehničara, ali i digitalne pismenosti i poznavanja rada na računaru i u bazama podataka.

Osim toga, aktuelizuje se pitanje kompetencije medicinske sestre za rad van zdravstvenog sektora koji bi doprineo postizanju odgovarajućih Ciljeva održivog razvoja (pre svega cilja broj 3, ali i drugih). Kompetentnost medicinske sestre/tehničara od značaja je i za sektor obrazovanja, gde svojim kompetencijama može da deluje dajući značaj prevenciji individualnih rizika kod dece i adolescenata, populacionih rizika poput gojaznosti – ali i onih pojava koje predstavljaju veliki izazov u društvu (nasilje, narkomanija, alkoholizam).

Istraživanja pokazuju da su se mišljenja i zainteresovanost studenata o sadržaju pojedinih programa edukacije transponovala sa biomedicinske na sestriinstvo orijentaciju u periodu od 2003. do 2013. godine. Takođe, studenti su svoja očekivanja usmerili na sestriinstvo profesiju sa biomedicinske orijentacije. Ova pozitivna promena ka sve većoj važnosti nauke o sestriinstvu može da bude i snažan znak za promenu paradigme. Rezultati sprovedenih istraživanja mogu da predstavljaju pozitivan znak za promenu pogleda društva prema sestriinstvu iako nijedan od studenata u istraživanju sprovedenom u nije naglašavao akademski sadržaj programa (Edberg AK et al 2015; Maria L et al 2019).

Sestrinstvo i mobilnost

Imajući u vidu visoke zahteve profesije, nedostatak radne snage u sestrinstvu i u razvijenim zdravstvenim sistemima, kao i velike razlike u platama u pojedinim zemljama, medicinske sestre/tehničari se u značajnom broju odlučuju na menjanje posla, iz manjih centara u veće, odnosno iz jedne zemlje u drugu.

Mnoge obrazovne institucije u svojim kampanjama za privlačenje studenata upravo ističu mogućnost mobilnosti kao prednost u kasnijem traženju posla. Tako mobilnost predstavlja individualnu prednost za sestrinsku profesiju, ali često veliki izazov u organizacionom smislu – unutar zdravstvene institucije, kao i izazov za zdravstvene sisteme u celini. Osim toga treba uzeti u obzir i činjenicu da sestrinstvo danas i dalje predstavlja dominantno žensku profesiju (Brownie S et al, 2018).

Sestrinstvo i rizici profesije

Zahtevna profesija sestrinstva nosi i puno rizika. Oni se odnose na fizičku iscrpljenost, sagorevanje, rizik povrede, ali i mentalno iscrpljivanje, često bespomoćnost, neretko i depresiju usled rada sa teškim pacijentima i nemogućnosti prorade. Takođe, rizici koje je potrebno istaći mogu smatrati i veoma česte promene posla ili pozicije, smena ili timova unutar organizacije u kojoj medicinska sestra/tehničar radi, kao i neadekvatna komunikacija koja povećava rizik za nastajanje profesionalne greške.

Medicinske sestre posvećene su pacijentima i često previde potrebu da se brinu o sebi. Potreba za emocionalnom podrškom za članove zdravstvenog tima je velika, čak i kada nije tražena. Značajno je donošenje strategija koje medicinske sestre treba da primenjuju kako bi im pomogle u svakodnevnim intervencijama.

Takođe, potrebno je izučavanje faktora koji utiču na medicinske sestre izazivajući emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju, depresiju, kao i simptome sagorevanja. Potrebno je osposobljavanje medicinskih sestara da upravljaju faktorima rizika i implementiraju strategije koje mogu da smanje pojavu iscrpljenosti i sagorevanja.

Zdravstveni sektor i zainteresovane strane treba razviju odgovarajuće psihosocijalne intervencije i strategije za prevenciju, ublažavanje ili lečenje sagorevanja među medicinskim sestrama. Izgaranje u zdravstvenim uslugama je važno pitanje, koje se mora rešavati na radnom mestu, unapređenjem timskog rada, ali i obrazovnog procesa, koji priprema ljude za zdraviju karijeru (Parola V et al, 2022).

Povrede su moguće i prema globalnim pokazateljima nisu retke, te mogu da dovedu i do profesionalnih oboljenja (hepatitis C, rizik za HIV-a i slično). Takođe,

uloga medicinske sestre je od značaja i kod pacijenata obolelih od Hepatitisa C, gde one imaju ulogu da usmeravaju pacijente na testiranje i podržavaju ih tokom lečenja, istovremeno vodeći računa o procedurama koje će njih zaštititi (Guss D et al, 2020).

Covid pandemija je pokazala povećan rizik i od sagorevanja, fizičke iscrpljenosti, a zabeležila je i velike gubitke među zdravstvenim radnicima i posebno medicinskim sestrama/tehničarima. Ovi aktuelni rizici utiču značajno na izbore postojećih kadrova u sestrinstvu i promene profesionalnog opredeljenja, a takođe utiču i na mlade koji su u prilici da se usmeravaju u profesiju sestrinstva, te dolazi do velikog nedostatka osoblja u crvenim zonama i zonama rada sa povećanim rizikom.

Uloga sestrinstva – veštine i očekivanja

Sestrinska profesija u sektoru zdravstva danas zahteva čitav spektar znanja i veštima. Uz to neophodna je i sposobnost prilagođavanja određenoj organizacionoj strukturi i posedovanje kapaciteta za fleksibilnost i svakodnevnom radu sa pacijentima, a i sa kolegama. Od medicinske sestre/tehničara očekuje se više nego samo posedovanje veštine i znanja. Očekuje se spremnost na poštovanje i rad iznad granica propisanih normama, što je pokazala Covid 19 pandemija (Osingada, CP and Porta CM, 2020).

Kada se govori o mogućoj ulozi sestrinstva podrazumeva se, pre svega njena dominantna i neprikosnovena uloga u zdravstvenom sektoru. Uloga medicinske sestre/tehničara može se, međutim, sagledati i mnogo šire. Sektor socijalne zaštite takođe zahteva sestrinstvo kao profesiju i očekuje se da će u budućnosti ovi zahtevi biti sve izraženiji.

Osim toga, ulogu medicinske sestre/tehničara potrebno je ozbiljno sagledati i u sektoru obrazovanja, ne samo predškolskog, nego i osnovno-školskog obrazovanja. Uloga sestrinstva može biti od značaja u doprinosu prevenciji masovnih ne-zaraznih bolesti, uključujući rad na prevenciji gojaznosti, kao i stvaranju navika o pravilnoj ishrani (i fizičkoj aktivnosti). Takođe, ne treba zapostaviti mogućnost delovanja medicinske sestre/tehničara u bolestima zavisnosti i unapređenju mentalnog zdravlja, odnosno prevenciji mentalnih poremećaja.

Neki zdravstveni sistemi proširuju svoje preventivno delovanje upravo aktivnom ulogom sestrinstva u sektoru obrazovanja (poput Kanade ili Australije). Prema njihovim iskustvima na taj način se postižu dugoročno bolji efekti u preventivnim akcijama uz uštede u zdravstvenom sistemu. Ovo podrazumeva i ulogu medicinske sestre koja je školovana za različit spektar veština, između ostalog i za savetovanje.

Medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu da pružaju širok spektar zdravstvenih usluga, u okviru preventivnog pregleda, zdravstvenog obrazovanja,

doprinosa u upravljanju hroničnim bolestima (posebno dijabetesa), sprovede zdravstvenu negu i koordinaciju i komunikaciju u sistemu. Istraživanje porodične prakse u Kanadi koje je fokusirano na razvoj kompetencija medicinskih sestara upućuje na zaključak o nedostatku jasnih informacija u vezi sa raspoređivanjem medicinskih sestara i o njihovoj ulozi u timovima primarne zdravstvene zaštite. Iako medicinske sestre porodične prakse igraju ključnu ulogu u inter profesionalnim timovima primarne zdravstvene zaštite, stepen do kojeg su medicinske sestre porodične prakse integrisane u primarnu zdravstvenu zaštitu značajno varira. Ističe se značaj definisanja kompetencija medicinskih sestara u porodičnoj praksi na nacionalnom nivou jer je to od značaja za politiku struke, administriranje, upravljanje, obrazovanje i pre svega za pacijente. (Lukewich J, 2018).

Francuski sistem zdravstvene i socijalne zaštite takođe prepoznaje važnost transformacija u pogledu organizacije sestrinstva. Naglašava se da je neophodno obučavati integrisanim pristupom "know-how", i istovremeno pripremati aktuelni kadar u procesu edukacije za sadašnje i buduće promene u sestrinstvu. Ističu se istovremeno dva procesa: stalni kursevi zdravstvene obuke za prevenciju u organizaciji, i posebno unapređenje obrazovanja medicinskih sestara, zasnovano na definisanim kompetencijama. Takođe, primetan je pomak i unapređenje zdravstvenog sistema koje se očituje kroz porast broja medicinskih sestara od 2010. do 2018. godine (Guesdon-Caltero C, 2020).

Korisno je razmotriti mogućnost uloge sestrinstva u zdravstvenim sistemima koji nemaju kapaciteta za pružanje zdravstvenih usluga u traženom obimu od strane lekara opšte medicine i specijalista različitih grana. Takođe, posebna je uloga sestrinstva u lečenju dece (Kenny G, 2003).

O značaju formiranja profesionalnog identiteta govori i jedno istraživanje portugalskih stručnjaka. Cilj studije je bio da se istraže argumenti koji doprinose u razumevanju veze između organizacije sestrinskih zadataka i strukturiranja profesionalnog identiteta. Ističu se problemi razlika u konceptima organizacije sestrinskih poslova i zadataka u okviru tog procesa, kao i obavljanje ove delatnosti i njen mogući uticaj na uspostavljanje profesionalnog identiteta. Naglasak je stavljen na potrebu diskusije o ovoj temi među medicinskim sestrama/tehničarima uključenim u osposobljavanje ljudskih resursa i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvenu negu, kako bi se produbilo razumevanje ovih konceptata kao značajnih elemenata za jačanje profesionalnog identiteta u sestrinstvu (Gutiérrez MG and Morais SC, 2017).

Treba naglasiti i važnu činjenicu, da kvalitetan zajednički timski rad lekara i medicinske sestre/tehničara uvek rezultira sinergijom koja doprinosi kvalitetu lečenja pacijenta, odnosno nije prost zbir pruženih usluga. Sa aspekta pacijenta, doživljaj uspešnosti lečenja zavisi ne samo od lekara, nego i od medicinske sestre/tehničara,

koja više vremena provede sa pacijentom (što se posebno odnosi na ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa, zahtevnu i kompleksnu patologiju, a izrazito na ustanove socijalne zaštite).

Kao primer može se navesti studija koju su vodili **Recoche K i Lee S, koji su zaključili** da je uloga medicinske sestre ključna u multidisciplinarnom timu u oblasti ginekološke onkologije. Takođe, otvorili su pitanje definisanja specijalističkih uloga (odnosno poslova koje zahtevaju neka odeljenja poput onkološke ginekologije). U svom istraživanju autori preporučuju da se standardizuje nomenklatura i smernice za praksu kako bi se osigurala pozicija medicinske sestre specijalno edukovane za rad na posebnim poslovima, kao i da se posebni poslovi jasno definišu. Medicinska sestra, prema njihovom viđenju predstavlja “lepak” i glavni kohezivni činilac kvalitetnog multidisciplinarnog tima (**Recoche K and Lee S, 2019**).

Mogućnosti sestrinstva u prevenciji gojaznosti

Uz sve globalne i nacionalne napore za zaustavljanje pandemije gojaznosti, sve strategije, akcije i primenjene mere, epidemija gojaznosti je na uzlaznoj liniji. Gojaznost predstavlja dominantan javno zdravstveni problem, i više od toga, gojaznost je temelj razvoja drugih masovnih ne-zaraznih bolesti. Zbog toga je gojaznost sa jedne strane dobar primer kako zdravstveni sektor može da udruženim snagama sestrinstva i lekarske struke deluje u usporavanju ove epidemije, koja se sve češće opisuje kao sindemija, istovremeno obuhvatajući gojaznost, pothranjenost i klimatske promene. Istraživanje Lancet-a naglašava da je gojaznost i dalje u porastu u prevalenci u gotovo svim zemljama i potvrđuje da je važan faktor rizika za oboljevanje i smrtnost. Trenutni pristup prevenciji gojaznosti je neuspešan uprkos mnogim pojedinačnim naporima, preporukama i pozivima na akciju. Lancet komisija o gojaznosti, razmatra gojaznost u mnogo širem kontekstu, u odnosu na pothranjenost, a uzimajući u obzir i klimatske promene. Komisija poziva na preispitivanje organizacionih modela, sistema ishrane, uključivanja civilnog društva i nacionalnog i međunarodnog upravljanja kako bi se rešavao globalni izazov gojaznosti, pothranjenosti i klimatskih promena. Holistički napor da se preorijentišu ljudski resursi za postizanje boljeg zdravlja ljudi, ali i zdravlje planete, što je globalni najvažniji i najhitniji izazov (Lancet 2019).

Više od tri miliona ljudi umire svake godine od posledica prekomerne telesne težine i gojaznosti, i na taj način premašuje se apsolutni broj ljudi koji umiru od pothranjenosti. U svetu ima dve milijarde ljudi s gojaznošću ili pred-gojaznošću, odnosno prekomernom težinom. Važno je da se naglasi da 124 miliona dece pati od prekomerne telesne težine i gojaznosti, a smatra se da su ovi brojevi u usponu i u narednom periodu. Zbog velike raširenosti problema, važno je razmotriti efikasne i

efektivne mogućnosti lečenja gojaznosti, kao i prevencije, kako unutar zdravstvenih sistema u različitim delovima sveta (Ryan D et al, 2021).

Gojaznost je značajan narastajući dugoročni zdravstveni problem među odraslima, ali i među decom i adolescentima. Prekomerna telesna težina ili gojaznost doprinosi i učestalosti dijabetesa tipa 2 u detinjstvu i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti. Primarnom prevencijom gojaznosti sprečava se razvoj zdravstvenih posledica u odrasloj dobi. Medicinske sestre imaju kompetencije da pomognu roditeljima i deci davanjem saveta o pravilnoj ishrani i da kroz programe kontrole težine, nude strategije za smanjen unos kalorija i povećanje fizičke aktivnosti. Medicinska sestra može delovati i u školi u porodici, a takođe u velikoj meru pomoći lekaru i biti deo tima koji učestvuje u lečenju (Rabbitt A et Coyne I, 2012).

Medicinske sestre/tehničari predstavljaju značajan potencijal i snagu u zdravstvenoj politici, jer su prisutne na svim nivoima zdravstvene zaštite u različitim ustanovama mreže zdravstvenih ustanova i u širokom rasponu okruženja. Stoga se može smatrati da su medicinske sestre na prvoj liniji prevencije gojaznosti i značajni akteri u promociji zdravlja (Sheehan i Yin, 2006).

Berkowitz and Borchard naglašavaju da je važno da se medicinske sestre se podstiču da razvijaju veštine zagovaranja, liderstvo i veštine društvenog marketinga, jer se na taj način može doprineti prevenciji gojaznosti kod dece i adolescenata (Berkowitz B et Borchard M, 2009).

Uz gojaznost dijabetes je veliki javno-zdravstveni izazov (u našoj zemlji učestalost dijabetesa zahteva angažovanje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, a takođe i porodica i zajednice). Nije upitno da li medicinska sestra specijalizovana/obučena za rad sa pacijentima obolelim od dijabetesa može da da doprinos i u radu sa pacijentom, a i ukupno u zdravstvenom sistemu. Značajna uloga medicinske sestre se ističe naročito u radu sa osobama starije životne sobi obolelih od gestacijskog dijabetesa.

Istraživanja pojedinih autora sugerišu da medicinske sestre obučene za dijabetes mogu kvalitetno da edukuju pacijente, prenose iskustva kolegama i da paralelno pružaju usluge zdravstvene nege. Ishodi ovakvog pristupa su pozitivni i za pacijente i za sistem, a uključuju skraćeno trajanje boravka pacijenata u bolnici, smanjenje opterećenja zdravstvenog sistema, kao i komplikacija, te je glavni ishod i zadovoljstvo pacijenata. Ljudski resursi u sestrinstvu posebno obučeni za rad sa pacijentima obolelim od dijabetesa, dugoročno donose dobrobit zdravstvenom sistemu, kroz uštedu, a smanjuju komplikacije i doprinose boljem upravljanju bolešću (Lawler, J 2019).

Kao primer ozbiljnog doprinosa sestrinstva u masovnim ne-zaraznim bolestima i ishrani pacijenata može se navesti i onkologija. Teški onkološki pacijenti imaju najčešće i dodatne probleme sa ishranom, izmenom navika u načinu ishrane, ali i udruženim uticajem osnovne bolesti i režima ishrane. Uloga medicinskih sestara, na koje je pacijent upućen i sa kojom provodi više vremena nego sa lekarom, u upravljanju prehranom prepoznata je kao veoma važna. No, nedostaje dovoljno povratnih informacija o intervencijama medicinskih sestara u okviru savetovanja i praćenja ishrane pacijenta koji su preživeli malignu bolest. Studija koju su sprovedli Gan T. i saradnici imao je za cilj da istraži ulogu i ishode delovanja medicinskih sestara u prehrambenim navikama pacijenata koji su lečeni od malogne bolesti (Gan T et al 2021).

Određena istraživanja potvrđuju da različite discipline treba da budu zastupljene u timu za prehrambenu podršku: lekar: farmaceut, medicinska sestra, nutricionista. Medicinska sestra može da bude i specijalizovana za poslove savetovanja o ishrani. Odgovarajuće kompetencije koje odražavaju stručnost medicinske sestre nutricionističke podrške, mogu dati značajan doprinos kvalitetu nutritivne nege, pojašnjavanju značaja višedimenzionalnih aspekata ishrane, kao i praćenju uspešnosti medicinske nutritivne terapije i poboljšanju ukupnih ishoda lečenja. Medicinska sestra koja pruža usluge medicinske nutritivne terapije ima važno ulogu u timu, kako za pacijente, ostalo medicinsko osoblje koje sprovodi negu, ali i za zdravstvenu organizaciju (Boeykens K, Van Hecke A, 2018).

Umesto zaključka

Sestrinstvo je jedna od najplemenitijih i najzahtevnijih profesija. Očekivanja od medicinskih sestara/tehničara još uvek su značajno veća od gratifikacije koju dobijaju za svoj rad.

Stoga se zdravstveni sistemi suočavaju sa sve većim nedostatkom kadra u oblasti sestrinstva, a posebno onih specijalizovanih za određene poslove od posebnog značaja za uspeh u lečenju pacijenata, ali i za organizaciju zdravstvene službe.

Zdravstveni sistemi zahtevaju transformaciju i okrenutost ka prevenciji, što nije jednostavno i ne može biti uspešno bez širokog uključivanja sestrinstva kao profesije. Takođe, od sestrinstva se očekuje da svojim ličnim primerom utiču na promene ponašanja kod pacijenta i prihvatanje zdravih stilova života.

Hronični nedostatak medicinskih sestara dodatno intenziviran Covid pandemijom, zahteva hitnu akciju i u procesu obrazovanja, u procesu obučavanja kroz celoživotno učenje, motivaciju kroz poboljšanje uslova rada i odgovarajuću

nadoknadu i iznalaženje inovativnih načina koji mogu da amortizuju sveprisutnu mobilnost.

Mogućnosti sestrinstva kao profesije su velike, kako u procesima prevencije, tako i doprinosu u lečenju pacijenta, ali postoji veliki zjap između ogromnih očekivanja i nedovoljnih kapaciteta što globalno (i na nivou nacionalnom i lokalnom) predstavlja izazov za zdravstvene sisteme i sisteme socijalne zaštite.

Potrebno je insistirati na značaju uloge sestrinstva u sprovođenju medicinske nutritivne terapije i usvajanju preporuka o pravilnoj ishrani.

Okrenutost preventivnoj ulozi sestrinstva u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, ali i obrazovnim sistemima, može da bude dugoročno rešenje koje bi dalo rezultat u usporavanju negativnih trendova u zdravlju i kvalitetu života.

Literatura

Anna-Karin Edberg, Petra Lilja Andersson. The shift from a medical to a nursing orientation: A comparison of Swedish nursing students' expectations when entering the nursing degree programme in 2003 and 2013, *Nurse Education Today*, Volume 35, Issue 9, 2015, Pages e78-e83, ISSN 0260-6917, <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.06.015>.

Berkowitz, B., Borchard, M., (January 31, 2009) "Advocating for the Prevention of Childhood Obesity: A Call to Action for Nursing" *OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing* Vol. 14, No. 1. Manuscript 2.

Boeykens K, Van Hecke A. Advanced practice nursing: Nutrition Nurse Specialist role and function. *Clin Nutr ESPEN*. 2018 Aug;26:72-76. doi: 10.1016/j.clnesp.2018.04.011. Epub 2018 May 8. PMID: 29908686.

Brownie S, Wahedna AH, Crisp N. Nursing as a pathway to women's empowerment and intergenerational mobility. *J Clin Nurs*. (2018 Nov); 27(21-22):4050-4057. doi: 10.1111/jocn.14540. Epub 2018 Jul 26. PMID: 29791745.

Cook O, McIntyre M, Recoche K, Lee S. "Our nurse is the glue for our team" - Multidisciplinary team members' experiences and perceptions of the gynaecological oncology specialist nurse role. *Eur J Oncol Nurs*. 2019 Aug;41:7-15. doi: 10.1016/j.ejon.2019.05.004. Epub 2019 May 25. PMID: 31358260.

Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *Lancet*. 2010 Dec 4;376(9756):1923-58. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5. Epub 2010 Nov 26. PMID: 21112623.

Gan T, Cheng HL, Tse MYM. A systematic review of nurse-led dietary interventions for cancer patients and survivors. *Asia Pac J Oncol Nurs*. 2021 Dec 29;9(2):81-87. doi: 10.1016/j.apjon.2021.12.013. PMID: 35529414; PMCID: PMC9072171.

Global Health Workforce Statistics, The 2018 update, Global Health Workforce Statistics, World Health Organization, Geneva.

Guesdon-Caltero, C., Cherchem, N., Frota, M. A., & Rolim, K. M. C. (2020). Health and nursing system in France. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(1), 293–302. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27692019>

Guss, Debra DNP, RN, ANP-C; Sherigar, Jagannath MD; Mohanty, Smruti R. MD, MS, FACP. (2020) Management of Hepatitis C: A Practical Primer for Nurses. *Gastroenterology Nursing* 43(1):p 22-27, January/February 2020. | DOI: 10.1097/SGA.0000000000000430

Gutiérrez MG, Morais SC. Systematization of nursing care and the formation of professional identity. *Rev Bras Enferm*. 2017 Apr;70(2):436-441. Portuguese, English. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0515. PMID: 28403295.

Jevtic M. Knowledge in the Function of Health - by the path of Sustainable Development Goals. Quality of life in pandemic conditions. Thematic book. 12th International Interdisciplinary Scientific Conference “HORIZONS 2021” Subotica, on 14th and 15th May, 2021 ISBN 978-86-87893-54-2 p.21-31

Kenny G. Skills or skilled? Children's nursing in the context of the current debate around nursing skills. *J Child Health Care*. 2003 Jun;7(2):113-22. doi: 10.1177/1367493503007002005. PMID: 12841529.

Lawler, J., Trevatt, P., Elliot, C., & Leary, A. (2019, August 7). Does the Diabetes Specialist Nursing workforce impact the experiences and outcomes of people with diabetes? A hermeneutic review of the evidence. *Human Resources for Health*. BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12960-019-0401-5>

Lazarou C, Kouta C. The role of nurses in the prevention and management of obesity. *Br J Nurs*. 2010 May 27-Jun 9;19(10):641-7. doi: 10.12968/bjon.2010.19.10.48203. PMID: 20622760.

Lukewich J, Taylor S, Poitras ME, Martin-Misener R. Advancing Family Practice Nursing in Canada: An Environmental Scan of International Literature and National Efforts towards Competency Development. *Nurs Leadersh (Tor Ont)*. 2018 Jun;31(2):66-78. doi: 10.12927/cjnl.2018.25602. PMID: 30339126.

Maria Lindberg, Marianne Carlsson, Maria Engström, Marja-Leena Kristofferzon, Bernice Skytt, Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors – A longitudinal descriptive study from Sweden. *Nurse Education Today*, Volume 84, 2020. 104218. ISSN 0260-6917. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.104218>.

Mensah, G. P., ten Ham-Baloyi, W., van Rooyen, D. R. M., & Jardien-Baboo, S. (2020). Guidelines for the nursing management of gestational diabetes mellitus: An integrative literature review. *Nursing Open*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.1002/nop2.324>

Nurses' Role in Achieving The Sustainable Development Goals, (ICN 2017) International Council Of Nurses, Geneva, Switzerland ISBN: 978-92-95099-41-8

Osingada, C. P., & Porta, C. M. (2020). Nursing and Sustainable Development Goals (SDGs) in a COVID-19 world: The state of the science and a call for nursing to lead. *Public Health Nursing, 37*(5), 799-805. <https://doi.org/10.1111/phn.12776>

Parola, V., Coelho, A., Neves, H., Bernardes, R. A., Sousa, J. P., & Catela, N. (2022). Burnout and Nursing Care: A Concept Paper. *Nursing Reports, 12*(3), 464–471. <https://doi.org/10.3390/nursrep12030044>

Rabbitt A, Coyne I (2012). Childhood obesity: nurses' role in addressing the epidemic. *Br J Nurs.* 2012 Jun 28-Jul 11;21(12):731-5. doi: 10.12968/bjon.2012.21.12.731. PMID: 22874723.

Rosa, W.E., Upvall, M.J., Beck, D.M., Dossey, B.M., (2019) "Nursing and Sustainable Development: Furthering the Global Agenda in Uncertain Times" *OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing* Vol. 24, No. 2, Manuscript 1.

Ryan, D., Barquera, S., Barata Cavalcanti, O., Ralston, J. (2021). The Global Pandemic of Overweight and Obesity. In: Kickbusch, I., Ganten, D., Moeti, M. (eds) *Handbook of Global Health*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45009-0_39

Sheehan NC, Yin L (2006) Childhood obesity: nursing policy implications. *J Pediatr Nurs* 21(4): 308-10

The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: *The Lancet Commission report* (2019). *Lancet.* 2019; (published online Jan 27.) [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)

WHO (2020). State of The World's Nursing - Investing in Education, Jobs and Leadership. Executive Summary, 2020..Geneva: World Health Organization; ISBN 978-92-4-000329-3 (electronic version)

World Health Organization (2020a). Year of the nurse and the midwife (WHO 2020a) . www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020. Accessed April 20, 2021.

NURSING AS A PROFESSION - OPPORTUNITIES, EXPECTATIONS AND CAPACITIES

Abstract

Nursing as a profession has a specific role in society. The identity of this role is rich of empathy, skills, willingness, sacrifice, but also knowledge and perseverance. Society in general attributes to nursing professionals that the nursing profession is valued in society. Nursing is a profession from which patients and the healthcare system have high expectations. Nurses are prepared with the knowledge and skills (competencies) to practise. Furthermore, professional presence reaches beyond the uniform to include self-confidence and a way of being, knowing and doing as a nurse. Being a nurse means to work, think having in mind always necessity of: accountability; ethical and honest norms (integrity); clinical competence; respectful collaboration; effective communication; words and language reflecting care; having a sense of duty; being reflective in practice and open to change; having a sense of optimism; showing compassion and empathy; and looking professional. Today, the nursing profession is in crisis. The pandemic crisis has made these problems more visible and intense. Insufficient resources, lack of staff, mobility and increased demands affect the quality of work, increase the risk of burnout and giving up the profession and therefore represent a major challenge for health systems. On the other hand, the nursing profession is essential and opens numerous opportunities to strengthen the health systems by strengthening nursing. This paper will discuss the possibilities that lie ahead of us in the development of nursing.

Keywords:

nursing, role, skills, expectations, opportunities